

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 308 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmumamedova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rnini	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Javxarov Alisher Bahodirovich

University of Business and Science o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning yangicha nazariyasi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish nazariyasi haqidagi olimlar qarashlari, oliygohlarning ilmiy tadqiqot natijalari va zamonaviy bilimlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: merkantilizm iqtisodiyoti, klassik iqtisodiyot, tadbirkorlik, korxonalar, kichik biznes, diversifikatsiya, globalizatsiya, talab qonuni, bozor iqtisodiyoti, talab va taklif muvozanati.

Abstract: This article discusses scientific research conducted on a new theory of entrepreneurship development, the views of scientists on the theory of entrepreneurship development, the results of scientific research at universities, and modern knowledge.

Key words: mercantilist economy, classical economics, entrepreneurship, enterprises, small business, diversification, globalization, the law of demand, market economy, supply and demand balance.

Аннотация: В данной статье рассказывается о научных исследованиях, проводимых по новой теории развития предпринимательства, взглядах ученых на теорию развития предпринимательства, результатах научных исследований университетов и современных знаниях.

Ключевые слова: торговая экономика, классическая экономика, предпринимательство, предприятия, малый бизнес, диверсификация, глобализация, закон спроса, рыночная экономика, баланс спроса и предложения.

KIRISH

Butun dunyo bo'ylab tadbirkorlik bozorida rejalashtirilgan umumiy daromad 2023-yilda 2,60 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich yillik 11,20% ga o'sishi kutilmoqda, natijada 2027-yilga kelib bozor hajmi 4,62 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda. Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlar (xususan G-20 davlatlari) YalMining 74,6 foizini, industrial-agrar mamlakatlar YalMining 45,1 foizini, quyi rivojlangan va iqtisodiy qoloq mamlakatlar YalMining esa 12,6 foizini tadbirkorlik ulushi tashkil etadi. Dunyoning eng rivojlangan AQSh, Yaponiya, Kanada, Janubiy Koreya, Italiya, Germaniya, Shvetsiya va Shveytsariya kabi mamlakatlarida tadbirkorlik sohalarini maqsadli va tizimli rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda [15].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadbirkorlik va uning o'ziga xos xususiyatlari hamda rivojlanish nazariyasi bo'yicha xorijlik yirik iqtisodchi olimlar Sh. Jozef, X. Bouen, D. Bornshteyn, P. Xartigan, B. Dreython, G. Dees, M. Yunus kabi zamonaviy olimlar, shuningdek, J. Boshi, J. Kikal va T. Lyons tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan [6][7][8].

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi (MDH) davlatlari olimlaridan A.A. Antonova, A.A. Barisheva, B.M. Teplov, M.A. Makarenko, M.A. Zakirov, V.V. Kashpur, L.V. Xoxlova, D.M. Shakirova, A.I. Vorotnokov, V.I. Makarevich va boshqa tadqiqotchilar tadbirkorlikni rivojlantirish nazariyasining nazariy hamda amaliy muammolari ustida o'z tadqiqotlarini olib borganlar [9][10][11].

Mahalliy olimlarimizdan A. Vahobov, S. G'ulomov, N. Yuldoshev, N. Maxmudov, A. Soliyev, M. Butaboyev, I. Nosirov, Sh. Zaynutdinov, A. Xoshimov, N. Rasulov, B. Berdiyev, N. Norbayev kabi tadqiqotchilar mamlakatimizda tadbirkorlik sohasining kirib kelishi, uning o'ziga xos xususiyatlari, rivojlantirish yo'llari, afzallik va kamchiliklari bo'yicha izlanishlar olib borganlar [12][13].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Jahon tajribasida tadbirkorlik subyektlarining innovatsion boshqarish va rivojlantirishga yo'naltirilgan faoliyatini samarali tashkil etish, rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, shuningdek, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish strategiyalari ustida tizimli ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Bugungi kunda tadbirkorlik subyektlarining innovatsion faoliyat yo'nalishlarini o'rganish, ularning samaradorligini baholash, boshqaruv hamda rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish muhim ilmiy tendensiyalar sifatida e'tirof etiladi. Ushbu tadqiqotlar doirasida tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, statistik guruhlash, tasniflash, mantiqiy fikrlash va dinamik qatorlar kabi zamonaviy metodlardan foydalanilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, tadbirkorlik nafaqat iqtisodiy rivojlanish, balki ekologik barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyatni ham rivojlantiradi. Hozirgi kunda barqaror rivojlanishning kaliti sifatida ekologik toza texnologiyalar va ijtimoiy mas'uliyatli bizneslar asosiy omil bo'lmoqda. Tadqiqotlar tadbirkorlikning innovatsiyalarni joriy etish, yangi texnologiyalar va g'oyalar yaratish orqali iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va raqobatbardoshlikni oshirishga katta ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Shunday qilib, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash, turli omillarni jamlab, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarni birlashtirgan holda rivojlantirish zaruriyati aniqlanmoqda. Tadbirkorlikning rolini kuchaytirish va unga doir ilmiy yondashuvlarni zamonaviy talablar asosida yangilash bozorning o'sishiga hamda global miqyosda iqtisodiy farovonlikni oshirishga xizmat qiladi.

Butun dunyo bo'ylab, 2023-yilda rejalashtirilgan tadbirkorlik bozorining umumiy daromadi 2,60 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. Bu yillik 11,20% o'sishi kutilmoqda, buning natijasida 2027-yilga kelib 4,62 milliard dollarlik bozor hajmi prognoz qilinmoqda. Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlar (xususan, G-20 davlatlari) YalMining 74,6 foizini, industrial-agrar mamlakatlarning YalMining 45,1 foizini, quyi rivojlangan va iqtisodiy qoloq mamlakatlarning YalMining 12,6 foizini tadbirkorlik ulushi tashkil etadi [15].

Tadbirkorlik iqtisodiy o'sish va ish o'rinlari yaratishning asosiy dvigatelidir. Yangi bizneslarni boshlash va mavjud bizneslarni rivojlantirish iqtisodiy faollikni oshirishga hamda ishsizlikni kamaytirishga yordam beradi. Tadbirkorlik innovatsiyalar va texnologiyalarni rivojlantirishning muhim omili bo'lib, yangi g'oyalar va texnologiyalarni bozorga chiqarish iqtisodiyotni modernizatsiya qilishga va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

Tadbirkorlik ijtimoiy rivojlanishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Yangi bizneslarni tashkil etish va mavjudlarini rivojlantirish orqali jamiyatda yangi ish o'rinlari yaratiladi, daromadlar oshadi va yashash sharoitlari yaxshilanadi. Globalizatsiya va texnologiya taraqqiyoti esa tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu omillar tadbirkorlik nazariyasini yanada rivojlantirishga va yangi konsepsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qilmoqda. Tadbirkorlikning dolzarbligi barqaror rivojlanishga qo'shayotgan hissasi bilan bog'liqdir. Ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish, ijtimoiy mas'uliyatli bizneslarni boshlash va jamiyatga foyda keltiradigan loyihalarni amalga oshirish orqali tadbirkorlar barqaror rivojlanishga katta hissa qo'shmoqdalar. Bu jarayon iqtisodiy akseoma sifatida isbotlangan [5]. Klassik iqtisodchilar tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish nazariyasiga o'ziga xos qarashlarni shakllantirishgan. Klassik iqtisodchilardan Adam Smit erkin raqobatni bozorni shakllantiruvchi hamda tadbirkorlikni rivojlantirishda boshlang'ich, biroq asosiy va rad etib bo'lmas qadam sifatida ta'riflagan.

1-rasm. Klassik iqtisodchilarga ko'ra tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy nazariyasi sektorlari.

Adam Smitning fikricha, erkin raqobat bozorni o'zini o'zi tartibga solishga imkon beradi va tadbirkorlarga yangi g'oyalari va imkoniyatlarni aniqlash hamda ularni bozorga chiqarish uchun rag'batlantiradi. Richard Kantillon esa o'zining "Savdoning asosiy tadbirlari va iqtisodiyoti" kitobida xususiy mulk tadbirkorlarni o'z bizneslarini rivojlantirish va ularning samaradorligini oshirishga rag'batlantiradi, degan g'oyani ilgari surgan.

Klassik iqtisodchilar mehnat taqsimoti va ixtisoslashuvning iqtisodiy samaradorlikni oshirishdagi ahamiyatiga e'tibor qaratganlar. Ularning fikricha, tadbirkorlik mehnat taqsimoti va ixtisoslashuvni rivojlantirishga yordam berib, iqtisodiy o'sishni tezlashtiradi [8].

Ser Vil'yam Stenli Jevons tadbirkorlikni foyda va xarajatlarni hisoblash qobiliyati sifatida ko'rgan. Uning g'oyalari asosida tadbirkorlar o'z bizneslarini rivojlantirishda foyda olish uchun xarajatlarni kamaytirish va daromadlarni oshirishga intilishlari yotadi. Shuningdek, Jevons tadbirkorlarning bozor talabini tahlil qilish qobiliyatini muhim omil deb hisoblagan.

Markantalizm iqtisodiy maktabi ham tadbirkorlikni rivojlantirish nazariyasiga o'ziga xos hissa qo'shgan. Biroq, markantalizm tarafdorlarining davlatning iqtisodiyotga haddan tashqari aralashuvi va savdo to'siqlarini qo'llash g'oyalari zamonaviy iqtisodchilar tomonidan tanqid qilingan. Shunga qaramay, markantalistlarning ba'zi g'oyalari hozirgi kunda ham dolzarb bo'lib qolmoqda. Masalan, davlatning infratuzilmani rivojlantirish, ta'lim va ilmiy tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash orqali tadbirkorlikni rag'batlantirish g'oyasi zamonaviy iqtisodiy siyosatda ham qo'llanilmoqda.

2-rasm. Markantalizm va klassik iqtisodiyotning tadbirkorlikni rivojlantirish nazariyalari solishtirmasi.

Garvard iqtisodchilari tadbirkorlikni innovatsiyalar va iqtisodiy o'sishning asosiy omili deb hisoblashadi. Tadqiqotlar yangi texnologiyalarni joriy etish, yangi bozorlarni yaratish va ish o'rinlari tashkil etishda tadbirkorlikning ahamiyatini ko'rsatadi. Garvard tadqiqotchilari tadbirkorlikni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan ekotizimni o'rganishga katta e'tibor qaratadilar. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, tadbirkorlik ekotizimi moliyaviy resurslar, texnologik infratuzilma, ta'lim va tadqiqotlar, hukumat siyosati va madaniy omillarni o'z ichiga oladi.

Garvard universiteti ijtimoiy tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida e'tibor beradi. Ularning tadqiqotlari ijtimoiy muammolarni hal qilish va jamiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishda tadbirkorlikning o'rnini o'rganadi [11].

Chikago universiteti iqtisodchilari erkin bozorlarni tadbirkorlikni rivojlantirishning asosiy omili deb hisoblashadi. Ularning tadqiqotlari kam tartibga solish, raqobatbardoshlikni ta'minlash va xususiy mulk huquqlarini himoya qilish tadbirkorlik faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlagan. Chikago tadqiqotchilari tadbirkorlikni iqtisodiy o'sish va samaradorlikni oshirishning muhim omili deb bilishadi.

Ularning tadqiqotlari resurslarni samarali taqsimlash, yangi g'oyalarni joriy etish va iste'molchilarga yanada sifatli mahsulotlar va xizmatlarni taqdim etishda tadbirkorlikning rolini aniqlaydi.

Garvard va Chikago universitetlari tadqiqotlari tadbirkorlikni rivojlantirish nazariyasiga o'ziga xos yondashuvlarni shakllantirgan. Biroq, ularning qarashlari har doim ham bir-biriga mos kelmaydi. Masalan, Garvard tadqiqotchilari ijtimoiy tadbirkorlikni rivojlantirishga ko'proq urg'u bersa, Chikago iqtisodchilari erkin bozorlarni tadbirkorlikning asosiy omili sifatida ko'radi.

Shunga qaramay, ikkala universitetning tadqiqotlari tadbirkorlikni rivojlantirish nazariyasini boyitishda va uning amaliy qo'llanilishini kengaytirishda katta ahamiyat kasb etadi [7].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bizning fikrimizcha, tadbirkorlik iqtisodiyotni rivojlantiradigan, yangi ish o'rinlari yaratadigan va milliy farovonlikni oshiradigan asosiy omildir. Tadqiqot natijalariga ko'ra, butun dunyo bo'yicha tadbirkorlik subyektlarining umumiy daromadi 2023-yilda 2,60 milliard AQSh dollarini tashkil etib, bu ko'rsatkichning 2027-yilga kelib 4,62 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu jarayon tadbirkorlik faoliyati orqali o'zgacha g'oyalar, yangi texnologiyalar va innovatsiyalar yordamida jamiyatni rivojlantirish va iqtisodiyotni modernizatsiya qilishga ta'sir ko'rsatadi.

Hozirgi kunda iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanish uchun tadbirkorlik faoliyatining ahamiyati nafaqat iqtisodiy sohalar, balki ijtimoiy va ekologik masalalarga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Tadbirkorlik subyektlari yangi ishlanmalarni yaratish orqali ekologik jihatdan toza texnologiyalarni joriy etib, jamiyatda barqaror rivojlanish muhitini shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Bunday jarayonlar iqtisodiy o'sishning barqaror va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Davlat tomonidan tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashning yangi shakllarini joriy etish, soha infratuzilmasini rivojlantirish, bilimlarni mustahkamlash, moliyaviy resurslarni taqdim etish va ta'lim, ilmiy tadqiqotlar hamda texnologik infratuzilmaning uyg'un integratsiyasini ta'minlash lozim.

Yangi tendensiyalarni tushunib, jahon miqyosidagi iqtisoslashuv va talabga mos ta'lim dasturlarini tashkil etish hamda tadqiqotlarga asoslangan yondashuvni ommalashtirish orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun tajriba almashish mexanizmlarini rivojlantirish zarur. Shu bilan birga, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun raqobatni rag'batlantiruvchi siyosatni ishlab chiqish va noqulay tartib-qoidalardan xalos bo'lish, yangi bozorlarni yaratish, tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va foydali sarmoya kiritishga rag'batlantiruvchi sharoitlarni shakllantirish talab etiladi. Bundan tashqari, tadqiqotlar, innovatsion texnologiyalarni yaratish va yangi bozorlarga chiqish jarayonlarini optimallashtirish uchun qulay sharoitlar yaratilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, PQ-4291-son. 2019–2028-yillarda O'zbekiston Respublikasida qattiq maishiy chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish strategiyasi. 17.04.2019.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, PQ-443-son. "Elektromobillar ishlab chiqarishni tashkil etishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari" to'g'risida. 19.12.2022.
3. Narzullayev E.Sh. Atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan ijtimoiy tadbirkorlikni rivojlanishini baholash turlari. *Yangi O'zbekiston: Innovatsiya, fan va ta'lim*. Respublika 56-ilmiy konferensiyasi, 30-sentabr. Toshkent-2023. 14–11-bet.
4. Maxmudov N.M., Narzullayev E.Sh. Ijtimoiy tadbirkorlik tushunchasining paydo bo'lish tarixi, uning turlari va rivojlanish tarmoqlari. *Innovation in the Modern Education System: International Scientific Conference*. 25-aprel, 2021. Washington, USA. Part 5, Issue 1. 403–412-bet.
5. Maxmudov N.M., Narzullayev E.Sh. Atrof-muhitni muhofaza qilishga asoslangan ijtimoiy tadbirkorlikning tarkibiy tuzilishi va uning o'ziga xos xususiyatlari. *Journal of Innovations in Social Sciences*. Volume 1, Issue 4 (Oktabr 2021). 58–65-bet.
6. Bornstein D. *How to Change the World: Social Entrepreneurs and the Power of New Ideas*. 2005. 88–89-bet.
7. Teasdale S. *Making Sense of Social Enterprise Discourses*. 2012. 59-bet.
8. Gregory Dees J. *The Meaning of Social Entrepreneurship*. 2016.
9. Лапшина А. Подходы к оценке социальных результатов для социального предпринимательства. 01.02.2017.
10. Арбузова Т.Н. *Социальная инфраструктура: проблемы и перспективы*. Москва: Знание, 2008. 105 бет.
11. Важенин С.Г. *Региональные особенности развития социальной инфраструктуры*. Москва: Мысль, 2002. 220 бет.
12. Vaxabov A.V., Xajibakiev Sh.X., Toshmatov Sh.A., Butaboyev M.T. *Yashil iqtisodiyot*. Darslik. 52-bet.
13. Madaminov A. Ijtimoiy tadbirkorlik: Yangi qonun loyihasi haqida. 2020.
14. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya hamda atrof-muhitni muhofaza qilish Davlat qo'mitasi ma'lumotlari.
15. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'lumotlari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

